

CZU: 378.14:070(478)(091)

**ВЫСШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В МОЛДАВСКОЙ ССР (1966-1991):
СТАНОВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ***

Жеоржета СТЕПАНОВ

Молдавский государственный университет

Высшее журналистское образование в Молдавской ССР было инициировано в 60-х годах прошлого столетия как специальность на филологическом факультете Кишиневского государственного университета (КГУ). Задумано и разработано оно было в большей степени как процесс идеологической подготовки, нежели как процесс профессионального обучения кадров. Несмотря на это, именно в период 1966-1991 годов были заложены основы современной концепции молдавского высшего журналистского образования, так как была разработана парадигма учебного процесса по специальности *журналистика*; был сформирован профессорско-преподавательский состав, обеспечивавший подготовку будущих журналистов; была создана учебно-методическая библиотека по журналистскому профилю; были инициированы первые национальные научные исследования в области журналистики, в том числе местной, и т.д. Высшее журналистское образование того периода сыграло существенную роль в формировании специфики не только молдавского современного дидактического процесса по журналистскому профилю, но и в целом современной молдавской журналистики.

Ключевые слова: *высшее журналистское образование, Молдавская Советская Социалистическая Республика (МССР), дидактический процесс, учебный план, профессорско-преподавательский состав, учебно-методические пособия, научные исследования, университетские курсы, студенты.*

**HIGHER JOURNALISM EDUCATION IN THE SOVIET SOCIALIST REPUBLIC OF MOLDOVA:
CONSTITUTION AND DEVELOPMENT SPECIFICITIES**

The higher journalism education in the Moldovan Soviet Socialist Republic (MSSR) was initiated in the '60s of the last century, as a specialty at the Philological Faculty at Chisinau State University (KSU). It was more created and developed as a process of ideological education than as a process of professional training of the workforce. Despite this, it was between 1966-1991 that the basis of the modern concept of the Moldovan higher journalism Education was established, as the paradigm of study process in journalism was worked out. The conceptualization of the higher journalism education in the MSSR was made possible thanks to creating and the formation of the teaching staff that provided the training of the journalists to be; to the creation of a methodological-instructive fund for journalism sphere; to the initiation of the first national scientific research in the journalism field, including the regional one. The role of these processes is especially important, because they determined the specifics of the higher journalism education in the MSSR, this way founding the modern Moldovan university journalism education.

Keywords: *higher journalism education, Moldovan Soviet Socialist Republic, training process, curriculum, teaching staff, methodological guides, scientific research, university courses, students.*

Введение

Высшее образование в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) было задумано не только как процесс приобретения профессии и подготовки молодых специалистов, но и как процесс идеологической подготовки кадров, который должен был способствовать формированию «нового человека – homo soveticus». Высшие учебные заведения считались не только кузницей кадров, но и действенным механизмом формирования этого «нового человека». В советское время «...миссия высших учебных заведений состояла в формировании советских специалистов с высшим образованием, которые, ассимилировав марксистско-ленинскую теорию, были бы сплочены и прочно связаны с народными массами и могли бы играть важную и ответственную роль в борьбе нашего народа за построение коммунистического общества» [1, с.478].

* Данная статья разработана в рамках исследовательского проекта *Университетское академическое наследие Молдавской ССР: исследование и усвоение передовых практик.*

В том контексте, создание высшего образования в области журналистики в Молдавской ССР не было исключением, ибо его цели были ориентированы, прежде всего, на формирование идеологов – лидеров мнений, которые поддерживали бы и продвигали в массы политику Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) для воплощения в жизнь стратегических целей советского режима.

Объект исследования – эволюция высшего молдавского журналистского образования, а *предмет* исследования – этап становления и развития высшего журналистского образования в Молдавской ССР (1966-1991).

Задачи исследования: 1) уточнить условия появления и рамки развития высшего молдавского журналистского образования; 2) выявить основные дидактические процессы, происходившие на том этапе, и тенденции в развитии университетского образования по специальности *журналистика*; 3) идентифицировать специфику высшего журналистского образования в Молдавской ССР (1966-1991).

Гипотеза: несмотря на ярко выраженный идеологический характер, высшее журналистское образование в МССР сыграло существенную роль в формировании специфики, в частности, молдавского современного дидактического процесса по журналистскому профилю, а в целом – и всей современной молдавской журналистики.

Степень исследования проблемы. Проблема становления и развития высшего журналистского образования в Молдавской ССР (1966-1991) до сегодняшнего дня ещё не исследовалась. В среде молдавских ученых до сих пор не было подготовлено ни одной научной работы, в которой рассматривались бы, хотя бы косвенно, определенные аспекты этой проблемы. Социально-экономические и политические изменения, произошедшие в 90-е годы прошлого столетия, привели к возникновению новых феноменов, в том числе и медийных, привлечших внимание учёных и ставших приоритетными на протяжении последних двух десятилетий. В то же время можно предположить, что при общем отрицательном социальном отношении ко всему, что связано с тоталитарным советским режимом, исследователи, находясь под воздействием эффекта «спирали молчания», воздерживались расследовать данную проблему в силу её неоднозначного характера.

Методологическую, теоретическую основу исследования составляет системный подход взаимодействия разных взаимозависимых и взаимообусловленных факторов. С целью анализа эволюции высшего журналистского образования в Молдавской ССР (1966-1991), использовались исторический, функциональный, структурный, институциональный и социокультурный подходы.

Изложение основного материала. Молдавское высшее журналистское образование берет свое начало в 1960-х годах XX века на филологическом факультете Кишиневского государственного университета. С точки зрения институциональной организации, эволюцию журналистского высшего образования в республике можно разделить на три основных этапа, а именно:

- 1966-1969 гг. – организация дидактического процесса на основе *специализации по журналистскому профилю* в рамках филологического факультета;
- 1969-1980 гг. – организация дидактического процесса на основе *специальности журналистика* на том же факультете;
- 1980 - 1991 гг. – организация дидактического процесса на основе *специальности журналистика* в рамках *факультета журналистики*.

Каждый из этих этапов «имел собственную концепцию теоретической и практической подготовки будущих журналистов» [2, с.3].

Решение об открытии специализации журналистского профиля в 1966 году на филологическом факультете Кишиневского государственного университета диктовалось конъюнктурой времени. Хотя инициирование образования журналистского профиля аргументировалось дефицитом профессиональных журналистов, вызванным «увеличением в 50–60-х годах прошлого века числа местных периодических изданий, а также расширением зоны вещания молдавских радиостанций», оно обуславливалось стратегической долгосрочной перспективой, ориентированной на формирование нового советского коллективного менталитета.

Итак, в 1966 году в Кишиневском государственном университете на специальность *журналистика* были зачислены 25 студентов. В том же году из числа студентов II курса филологического факультета была создана академическая группа, которая включала тех, кто отказался от ранее выбранной специальности и желал продолжить обучение по журналистскому профилю.

Университетская подготовка кадров для средств массовой информации на базе специализации в рамках филологического факультета просуществовала три года, так как в 1969 году старый формат образования был пересмотрен и изменен в пользу концепции обучения на основе специальности. В том же году, на том же факультете было создано отделение *журналистики* и, соответственно, первая *кафедра журналистики*, обеспечивавшая преподавание специализированных учебных дисциплин. Однако, несмотря на это, университетское образование журналистского профиля того периода не имело ни самостоятельной концепции, ни ярко выраженной идентичности, так как находилось под сильным влиянием филологической специальности как с функциональной, так и с концептуально-методической точки зрения. Первые выпускники специальности *журналистика* получили квалификацию «филолог, учитель молдавского языка и литературы, журналист». Университетское образование по специальности *журналистика* существовало в МССР 13 лет и в конце 70-х годов прошлого столетия в Кишиневском государственном университете действовали уже три профильные кафедры по журналистике: кафедра теории и практики советской и партийной печати; кафедра истории печати, телевидения и радиовещания и кафедра редактирования и издательской деятельности.

Первый *факультет журналистики* в МССР был основан 24 марта 1980 года, в том же Кишиневском государственном университете. Данное событие широко освещалось в печати того времени, включая всесоюзную газету «Правда», являвшуюся печатным органом КПСС. Это говорит о значимости и важности, которые советское руководство придавало университетскому образованию гуманитарного профиля в целом и журналистскому образованию – в частности, поскольку в рамках данного вида образования подготавливались идеологические кадры, которые впоследствии формировали бы критическую массу людей, безоговорочно поддерживающих все решения Коммунистической партии. Например, согласно образовательной политике того времени, целью журналистского образования была, кроме прочего, подготовка профессиональных кадров, способных «правильно» освещать решения КПСС, агитировать, пропагандировать советский образ жизни и организовывать массы. Ведь «в функциональные обязанности журналистов того времени входило:

- продвижение официальной идеологии Компартии;
- распространение и объяснение решений, принимаемых на советских форумах;
- организация и мобилизация масс для осуществления решений власти;
- борьба со старыми устоями и продвижение новых, советских ценностей;
- воспитание и перевоспитание масс в соответствии с коммунистическими принципами жизни» [3, с. 69].

По указанию вышестоящих всесоюзных партийных органов, создание *факультета журналистики* в Кишиневе было поддержано Центральным комитетом (ЦК) Коммунистической партии Молдовы (КПМ), а также важнейшими средствами массовой информации и пропаганды МССР, в числе которых: газеты «Социалистическая Молдавия» – пресс-орган КПМ и «Tinerimea Moldovei» (Молодежь Молдавии) – печатный орган комсомольцев Молдавии; Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, Союз журналистов Молдавии, Государственный комитет по издательству, полиграфии и книжной торговле, издательство ЦК КПМ и др.

Обучение на *факультете журналистики* велось на двух языках – румынском* и русском. В отличие от других специальностей, где количество групп, в которых преподавание велось на русском языке, было обычно в разы больше, чем групп, в которых преподавание велось на румынском языке, на специальность *журналистика* набор количества групп был равным. Число студентов, ежегодно поступающих на первый курс, было примерно одинаковым, потому что «прием в высшие учебные заведения в МССР строго контролировался Министерством народного образования. Количество студентов, которые должны были быть зачислены на обучение, пересматривалось ежегодно по каждой специальности в отдельности» [4]. С момента своего основания *факультет журналистики* принимал ежегодно 50 студентов: 25 в группу с румынским языком обучения и 25 – с обучением на русском языке.

* Из сугубо идеологических соображений, вопреки научной правде, в МССР правильное название языка местного населения – румынский – было заменено на молдавский, при этом была изменена и письменность с латиницы на кириллицу, дабы внушить идею о существовании отдельной молдавской нации.

Ситуация изменилась в 1987 году, когда набор первокурсников на специальность *журналистика* увеличился на 50%, составив 75 человек: из них 50 студентов обучались на румынском языке и 25 – на русском.

Несмотря на глубоко идеологический характер, университетское образование журналистского профиля в МССР сыграло существенную роль в проектировании последующей концепции университетского образования, формировавшейся в начале 90-х годов. Таким образом, в 1966-1991 годах было достигнуто несколько целей, заложивших основы современного университетского образования журналистского профиля, среди которых: концептуализация дидактического процесса по специальности *журналистика*; создание профессорско-преподавательского состава для подготовки будущих журналистов; создание национального дидактического книжного фонда журналистского профиля; инициирование местных научных исследований в области журналистики и создание молдавской научной школы по этому профилю и т.д. Учитывая важнейшее их значение в развитии высшего образования журналистского профиля, опишем далее эти мероприятия более подробно.

Концептуализация дидактического процесса по специальности журналистика была завершена вследствие составления учебного плана, разработки учебно-методических материалов, методов и принципов преподавания специализированных дисциплин. Первый учебный план, по которому обучались студенты-журналисты, был разработан на основе учебного плана, по которому обучались студенты-филологи. Эти два плана имели много общего не только с точки зрения формы, но и содержания: совпадение учебных предметов доходило до 80%. Потребовалось время, чтобы создать оптимальный учебный план с логическим соотношением между предметами по специальности и предметами общей культуры и разработать собственное «лицо» молдавского журналистского дидактического процесса. По инерции, учебный план, по которому обучались будущие журналисты, продолжал включать много предметов филологического профиля даже в первые годы существования *факультета журналистики*. Среди прочего, он включал: русскую, зарубежную и румынскую литературы – дисциплины, которые изучались 10 семестров подряд, то есть в течение всех пяти лет обучения; русский и румынский языки – предметы которые изучались четыре семестра, то есть два года подряд; стилистику, изучавшуюся два семестра, то есть один год; теорию литературы, теорию и практику перевода, которые изучались один семестр. Простой подсчёт показывает, что академический профиль студента по специальности *журналистика* того времени включал 42 предмета филологического профиля.

Завершение концепции молдавского университетского образования по журналистскому профилю со своей собственной идентичностью стало возможным лишь после создания *факультета журналистики*. Следует признать, что возможности преподавателей вмешиваться в учебные программы были ограничены, ибо в то время общая концепция любого типа университетского образования на 70% разрабатывалась Москвой. Остальные 30% учебного плана составляли предметы локального характера, такие как история национальной журналистики, национальная система средств массовой информации (СМИ), история местных СМИ, родной язык и др. Итак, несмотря на одинаковую идеологическую концепцию, дидактические процессы по одному и тому же профилю в разных вузах несколько отличались. Однако эти незначительные различия были обусловлены в большей степени социокультурной спецификой района/региона, в котором находилось высшее учебное заведение, и особенностями местной, республиканской системы СМИ. Высшее образование журналистского профиля в МССР включало три специализации: (1) печатные СМИ, (2) радио и телевидение, (3) издательская деятельность.

Создание профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего подготовку будущих журналистов. Преподавательский коллектив, обеспечивающий учебный процесс по специальности *журналистика*, с момента его создания включал как научно-педагогические кадры, так и журналистов-практиков; между тем, нехватка высококвалифицированных преподавателей по журналистскому профилю с научными степенями ощущалась довольно остро. Для решения этой проблемы, в дидактический процесс были вовлечены доктора и кандидаты наук, в первую очередь филологических и исторических. В состав преподавательского коллектива, обеспечивавшего преподавание специализированных дисциплин по журналистскому профилю, входили: 5 кандидатов филологических наук, 4 кандидата исторических наук, 1 кандидат технических наук и 1 кандидат философских наук.

Преподавательский состав гуманитарного профиля в МССР начал укомплектовываться местными кадрами только в 60-е годы прошлого столетия, когда появились первые кандидаты наук из числа выпускников местных вузов, прошедших подготовку в условиях тоталитарного режима, в строгом соответствии с марксистско-ленинской идеологией. До этого, вопрос нехватки кадров решался путем перевода преподавателей, работающих в других высших учебных заведениях, и распределением выпускников других вузов в нуждающиеся регионы. И так, к седьмому десятилетию прошлого века в МССР уже существовал слой местной гуманитарной интеллигенции, сформированной из местных жителей, которая обеспечивала университетское образование в этой области. Однако, несмотря на это, советский режим продолжал направлять на все свои периферийные территории научно-педагогические кадры, подготовленные в высших учебных заведениях других советских союзных республик, чаще всего из РСФСР. «Руководствуясь императивом о создании в Молдавской ССР советской русскоговорящей интеллигенции, Министерство высшего образования СССР регулярно направляло на места научно-дидактические кадры из различных учебных и исследовательских учреждений, иногда и представителей государственных и партийных органов, демобилизованных военных и т.д., чтобы комплектовать и формировать академический слой Молдавской ССР» [5, с. 127].

Данная кадровая политика несильно повлияла на университетское образование журналистского профиля в МССР, поскольку в 70-е годы прошлого века, когда создавался данный вид образования, в этом регионе уже существовали местные кадры высококачественных специалистов, способных обеспечить учебный процесс. Перевод преподавателей из других научных центров осуществлялся, чаще всего, номинально и, как правило, не столько для преподавательской деятельности, сколько на руководящие должности.

Создание национального дидактического книжного фонда журналистского профиля. Первые учебные материалы журналистского профиля, использовавшиеся в дидактическом процессе КГУ, были на русском языке, изданы в Москве (очень редко в Минске и Киеве) и написаны авторами, работавшими в университетских и исследовательских центрах этих городов. Создание национального дидактического книжного фонда журналистского профиля началось в 1974 году, когда вышли в свет первые 3 методических материала: 1 методическое пособие, 1 аналитическая программа и 1 лекция по предмету. Среди учебно-методических материалов, составлявших дидактический фонд журналистского профиля того времени, можно перечислить следующие виды работ: аналитические программы, лекции по курсам, учебно-методические пособия, сборники упражнений, словари, хрестоматии, разговорники и т.д., разработанные местными преподавателями и, что особо важно, изданные на румынском языке. И так, с начала университетского образования журналистского профиля и до 1991 года в КГУ появились 34 методических пособия, разработанных местными преподавателями и изданных в МССР.

Для большинства дидактических работ того периода характерны следующие особенности:

- глубоко идеологическое содержание;
- теоретический характер изложения материала;
- небольшой объем, максимум до 3 печатных листов (= 50 – 60 страниц);
- небольшие тиражи (до 50 экземпляров).

Несмотря на это, большинство дидактических материалов, появившихся в МССР в течение 1974-1991 годов, внесли значительный вклад в концептуальное развитие молдавского высшего образования в области журналистики, став первыми учебными материалами для сотен выпускников факультета журналистики КГУ.

Инициирование местных научных исследований в области журналистики. Первые научные исследования в области журналистики были разработаны преподавателями *кафедры журналистики* филологического факультета КГУ, а начиная с 1980 года – продолжены на *факультете журналистики*. Исследования были сосредоточены на трех основных направлениях: теория и практика прессы, история прессы, редактирование и издательская деятельность. Первое научно-исследовательское направление включало следующие научные интересы: медийные феномены и процессы, информационный и аналитический потенциал СМИ, способы и механизмы воздействия прессы на общество, журналистское творчество и др. Второе научно-исследовательское направление изучало контексты появления и рамки развития СМИ, эволюционные аспекты творческих процессов в печати, на радио,

телевидении и в информационных агентствах. Третье научно-исследовательское направление имело явно филологический характер, несмотря на то, что его главным исследовательским интересом считался язык прессы СМИ.

Первые научные труды, посвященные непосредственно журналистике, появились в МССР в 70-е годы, до того времени средства массовой информации исследовались косвенно, в контексте филологических или исторических наук. В общей сложности, в МССР появилось более 200 комплексных научных работ, среди которых: монографии, антологии, хрестоматии и прочее.

Выводы. В МССР высшее образование гуманитарного профиля, в том числе и образование в области журналистики, подвергалось жесткой цензуре, ибо было направлено на формирование нового человека социалистического типа и на созидание коммунистического общества. Концепция дидактического процесса, обладая статичным форматом, не подвергалась существенным изменениям, оставаясь практически неизменной до начала 90-х годов, когда МССР провозгласила свою независимость от СССР и стала государством – Республикой Молдова. Однако важность того периода для развития национального высшего образования журналистского профиля в частности, и для развития современного медиасектора в Республике Молдова в целом, не следует игнорировать, поскольку именно действия, предпринятые в то время, способствовали созданию идентичности современной молдавской журналистики.

Практическое значение полученных результатов исследования заключается в возможности использования данного материала для совершенствования исторического контекста развития университетского образования журналистского профиля в советское время и для уточнения социально-политических рамок, в которых оно развивалось. Результаты исследования могут быть использованы также в качестве дидактического материала для университетских дисциплин, связанных с историей журналистики.

Литература:

1. ROTARU, L. Politica sovietică în domeniul învățământului superior din RSS Moldovenească. В: *Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări* / Под ред. Liliana Corobca. Iași: Polirom, 2019, с. 477-492. ISBN 978-973-46-7846-4
2. STEPANOV, G. Conceptul formativ al învățământului superior în domeniul jurnalismului (ciclul I, Licență) în Republica Moldova. В: *Creativitatea în jurnalism*. Том II. Chișinău: CEP USM, 2019, с.3-10. 134 с. ISBN 978-9975-149-29-7
3. STEPANOV, G. *Introducere în studiul jurnalismului. Studiu*. Chișinău: CEP USM, 2012. 198 с. ISBN 978-9975-70-942-2
4. DOLGHI, A. Politica statului sovietic privind componența națională a corpului didactico-științific și studentesc la facultățile de istorie din RSSM (1944–1965). В: *Revista de etnologie și culturologie*. Том XVIII, с.90-96. [Посещено: 09.01.2019] Доступно: [https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/90_96_Politica%20Statului %20Sovietic%20privind%20de%20componenta%20nationala%20%20a%20corpului%20didactico-stiintific%20si%20studentesc%20la%20facultatile%20de%20istorie%20%20din%20RSSM%20%281944%E2%80%931965%29.pdf](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/90_96_Politica%20Statului%20Sovietic%20privind%20de%20componenta%20nationala%20%20a%20corpului%20didactico-stiintific%20si%20studentesc%20la%20facultatile%20de%20istorie%20%20din%20RSSM%20%281944%E2%80%931965%29.pdf)
5. ROTARU, L. Politica de recrutare și selecție a personalului academic în învățământul superior din RSS Moldovenească. 1944-1950. В: *Studia Universitatis Moldaviae. Seria: Științe Umanistice*, 2017, nr.4, с.123-134. ISSN 1811-2668

Данные об авторе:

Георжета СТЕПАНОВ, доктор наук, профессор, факультет журналистики и коммуникационных наук, Молдавский государственный университет.

E-mail: garseni@mail.ru stepanovgeorgeta@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9002-5743

Prezentat la 24.02.2020